

Вызов времени (о монографической книге И.Р. Бугаяна)*

Наш — международного ученого сообщества, действующего под эгидой Центра общественных наук МГУ, и лично мой друг из родного мне города Ростова-на-Дону д.э.н., профессор *Илья Рубенович Бугаян*, достигнув 80-летнего юбилейного рубежа, задумал произвести на свет некую итоговую (пока итоговую!) книгу, сакраментальный замысел которой мне довелось не без удовлетворения подержать.

И вот книга сия есть, о чем благовествует не только сия книга, но и я тоже!

Поясню, что Илья Рубенович из ростовских армян, сохраняющих свою генетическую принадлежность к древнему и им родному армянскому народу, владельцу древней цивилизации, однако он и из ростовских русских, не просто из обрусевших армян, а именно вполне себе русских — по языку, воспитанию, образованию, культуре, образу поведения, манерам, наконец. Илья Рубенович счастливо соединяет в себе и то, и другое. Да не в пресловутом «одном флаконе», а в органичном ментально-культурном единении.

Зачем я об этом? А чтобы понять интерес бывшего авиационного инженера, ставшего дипломированным политэкономом, соединившего мало что армянина и русского, так еще и «технаря» и гуманитария в одном лице, понять интерес этого незаурядного человека не к одной лишь современности, а и ко всей цивилизационной «прошлости», — и все ради того, чтобы сначала почувствовать, а потом и открыть для себя и нас грешных цивилизационный циклизм и цивилизационные перемещения с места на место в движении цивилизаций, смысло-функциональные «зацепы» сих временных и пространственных перемен, обозначить корневые изменения в цивилизационном бытии человечества, раскрыть и цивилизационную современность, бросив ей ментально-метафизический вызов, а еще и обосновать, что все цивилизационные там и сям рывки, смещения

*Отклик-презентация: Бугаян И.Р. XXI век: общественный сектор хозяйства как атрибут цивилизации, формируемой современным доминантным товаром и фактором производства. Избранн.: В 2 т. Т. 1. Ростов н/д.: «Донской издательский дом», 2023. — 205 с.

и стояния обязаны сочетанию частной инициативы с инициативой управляющего, как правило, имперского центра, а лучше сказать наоборот — сочетания инициативы общественного управляющего центра и частных локальных инициатив, когда центр добросовестно покровительствует «частностям», а «частности» по-честному служат центру!

Внутренний зов армянской древности и извнешний призыв миро-российской современности позитивно срезонировали в душе и когнитиве Ильи Рубеновича, обеспечив ему уникальный творческий прорыв, как раз и нашедший отражение в его в высшей степени содержательной актуальной книге, которую полезно будет взять в руки и прочитать, как и не без пользы иной раз со знанием дела поновому и перечитать.

Ю.М. Осипов

* * *

21 марта 2024 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся теоретический семинар «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли» на тему: «Мировоззрение как решающий хозяйственный фактор», на котором выступили 15 докладчиков: доктора наук Ю.М. Осипов, Л.А. Асланов, Ф.И. Гиренок, С.Г. Ковалев (СПб.), А.В. Кузнецов, К.В. Молчанов, Д.Н. Платонов; кандидаты наук О.В. Доброчеев, Е.С. Зотова, П.П. Жуликов, В.В. Кашицын (Новороссийск), О.Н. Рыбковская, И.П. Смирнов, Е.Х. Хабибулина; вице-президент по правовым вопросам Ассоциации банков России А.А. Козлачков.